

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHILARNING MEDIASAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASI

¹Soliyev Ilhomjon Soliyevich, ²Abdurahmonova Zebiniso Kamoliddin qizi

¹FarDU, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

²FarDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048863>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning mediasavodxonligini oshirishga qaratilgan medotlar haqida.

Kalit so'zlar: Axborot, media, komunikatsiya, savodxonlik, multimedia, resurs, uzluksiz, mediakontent, pedagog, vosita.

Mamlakatimiz jahon hamjamiyatida o'zining yuqori o'rniga ega bo'lishi, bugungi kun yoshlari, xususan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarida zamon talab etayotgan – media savodxonlikni rivojlantirish, ularning zamon talablari darajasida bilim va malakalarni egallashlari, ta'lim-tarbiya tizimining kelajakdagi strategik maqsadlarga asosan tashkil etilishiga bevosita bog'liq jarayondir. Shu bois har bir jamiyat kelajagi uning ajralmas bo'g'ini bo'lgan ta'lim tizimining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan bugungi kunga qadar uzluksiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, unga ilg'or axborot texnologiyalarini tatbiq etish hamda ta'lim berish jarayonini sifat va samardorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejizga emas. Xususan, bu borada davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoevning: “Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hach qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar qilamiz”, – deb ta'kidlagan edi.

Bolalarning media savodxonligini shakllantirish, avvalo, u ta'lim-tarbiya olayotgan maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitiga va tarbiyachi-pedagoglarning media ta'lim bilimlarini egallaganlik darajalariga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek: “Jamiyatimizda aholi, ayniqsa, yosh yigit-qizlarimizning ma'naviy va ma'rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish – birinchi darajali ahamiyatga egadir. Shu bois, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan dasturiy g'oya asosida, yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarini shakllantirish – o'ta sharafliligi vazifadir”, - deya ta'kidlagani bejiz emas.

Ilgari savodxonlik haqida so'z ketganda odamning ma'lumoti, uning yozma va og'zaki nutqi, fikrlash kengligi va tafakkuri ko'zda tutilgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu tushuncha inson faoliyatining ko'p sonli yo'nalishlarini, shu jumladan, axborot, media va raqamli kommunikatsiya vositalari bilan bog'liq faoliyatni ham qamrab oladi. Bu esa ushbu tushunchaning kengayishiga olib kelgan.

Savodxonlik ham media savodxonlikning asosiy tushunchalaridan biridir. Ushbu nuqtai nazardan uni quyidagi tavsiflar bilan to'ldirgan va aniqlashtirgan holda ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:

savodxonlik;

kompyuter savodxonligi;

audio savodxonlik;

axborot savodxonligi;

raqamli savodxonlik;
multimedia-savodxonligi.

“Media” soʻzi lotin tilida koʻplikdagi “medium” soʻzidan olingan boʻlib, “oʻrta, oraliq, oraliqdagi” maʼnolarni bildiradi. Zamonaviy qoʻllanishda mazkur atama bir necha maʼnoga ega.

Birinchidan, “media” soʻzi OAVni: gazeta, televidenie, radio, kitob va Internetni anglatadi.

Ikkinchidan, undan mediakontentni - yangilikpar, reklama eʼlonlari, elektron oʻyinlar va filmlarni belgilash uchun foydalaniladi. Uchinchidan, u mediakontentni ishlab chiqaruvchilar, jurnalistlarni, fotosuratchilarni, mediakompaniyalarni va xokazolarni ham bildirishi mumkin.

“Media” kabi media savodxonlik tushunchasiga ham bir nechta taʼrif mavjud. Masalan, “Media savodxonlikning asosiy jihati sifatida media muhitga tahliliy yondashuv, yaʼni uni tanqidiy qabul qilish va media vositasida oʻzini ifoda etish”.

Media savodxonlik koʻnikmalarini uchta asosiy yoʻnalishlar boʻyicha taqsimlash mumkin:
tushunish;
foydalanish;
yaratish.

Mamlakatimizda har bir sohada boʻlayotgan oʻzgarishlar bevosita uzluksiz taʼlim tizimiga ham muhim vazifalarni belgilab bermoqda, xususan, maktabgacha taʼlim tashkiloti pedagoglarining media savodxonligi, media madaniyatini rivojlantirish bugunning asosiy masalaridan biri deyish mumkin. Chunki zamonamizning oʻsib kelayotgan yosh avlodi media taʼlimni oʻzlashtirishari lozim. Bu esa har bir maktabgacha taʼlim tashkiloti pedagoglaridan media savodxonlikka ega boʻlishni talab etadi.

Maʼlumki, har bir jamiyatning istiqbolli kelajagi bugun kamol topayotgan yosh avlod tomonidan bunyod etiladi. Shu sababli yosh avlod taʼlim-tarbiyasini toʻgʻri va samarali tashkil etish eng muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sanaladi. U qanday zamon, qaysi makon boʻlishidan qatʼiy nazar hamisha ushbu vazifaning ijobiy hal qilinishi jamiyatning eʼtibor markazida boʻlmogʻi lozim.

Shuningdek, media va axborot borasida etarli bilim saviyaga ega boʻlgan tajribali tarbiyachi-pedagog quyidagi koʻnikmalarga ega boʻlishi lozim:

medianing va ular orqali taqdim etilayotgan axborot shakllarining taʼsirini yaxshi tushunish;

oʻylangan va mutaqil qarorlar qabul qilish;
atrof-muxit haqida yangi maʼlumot olish;
umumiylik hissining shakllanishiga koʻmaklashish;
jamoaviy diskursni qoʻllab quvvatlash;
hayoti davomida uzluksiz taʼlim olish;
axborotni yaratish;

tanqidiy fikrlash;

mediadan oʻzini namoyon qilish va ijodiy maqsadlarda foydalanish;

mediadan oʻz xavfsizligini taʼminlagan va ijtimoiy maʼsuliyatni his qilgan holda foydalanish;

demokratik jamiyat xayotida va global axborot tarmogʻida faol ishtirok etish.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi pedagoglar manbalardan kelayotgan axborot oqimidan toʻgʻri foydalanib, oʻzining bilim va malakalarini rivojlantirishi uchun kerakli boʻlgan media resurslardan oqilona foydalana olishi taʼlim sifati va samaradorligi oshishiga ijobiy natija beradi. Shuningdek, maktabgacha taʼlim tashkilotlari

tarbiyachilari mediakompetentligini shakllantirish orqali maktabgacha yoshdagi bola qobiliyatini mediasavodxonlik asosida takomillashtirish, ijodkorligini rivojlantirish va ular qiziqishlarini faollashtirish xozirgi zamonning muhim vazifalaridan biridir.

Shuni ta’kidlash lozimki, biz har kuni duch kelishimiz mumkin bo’lgan axborot oqimi hayotning barcha sohalariga kirib bormoqda. Bu jarayon, shubhasiz, eng zaif va turli xil o’zgarishlarga moyil bo’lgan bolalarning ham ta’lim-tarbiya muhitiga ta’sir qilmoqda. Aynan bolalarda ko’pincha vahima holatlari, fikrlarning tez-tez o’zgarishi, asabiylashish va inqirozlar bilan tavsiflanadi. Bolalarning psixologik xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, ularni axborotning salbiy ta’siridan himoya qilish uchun media savodxonlik tushunchalari va usullari yordamida yosh avlodning tabiiy tanqidiyligiga murojaat qilish mumkin bo’ladi. Bu rivojlangan tanqidiy fikrlash uning ijodiy fikrlash va introspektsiya qobiliyatini ochib beradi. Rivojlangan tanqidiy fikrlash bolalar o’rtasida nafaqat kiruvchi ma’lumotlarni tahlil qilish, balki xulosalar shakllantirish, olingan natijalarni baholash va hayotiy vaziyatlarda qo’llash imkonini beradigan mulohazalar tizimini shakllantirishga olib keladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2017 yildagi PQ-3305-son “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori // (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.09.2017 y., 07/17/3305/0038-son; 05.04.2018 y., 07/12/3651/1007-son, 01.10.2018 y., 07/18/3955/1978-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2017 yildagi PF-5198-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. // (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.09.2017 y., 06/17/5198/0043-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son). <https://lex.uz/docs/3362886>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi PQ-4312-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. // (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021 y., 06/21/26/1111-son). <https://lex.uz/docs/4327235>
4. O‘zbekiston Respublikasining 16.12.2019 yildagi O‘RQ-595-sonli “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. // (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 27.04.2021 y., 03/21/685/0373-son, 12.10.2021 y., 03/21/721/0952-son). <https://lex.uz/docs/4646908>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017-yil 23-dekabr.
6. Sobirjonovich S. I. et al. Some Forms of Systematic Development of Teachers' Professional Skills: Advanced Practices and Recommendations //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 19. – C. 91-99.
7. Rahmatjonovich T. D., Botirovna S. G. SEMANTIC GROUPING OF SIGNIFICANT LEXEMAS //Academia Science Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – C. 264-272.
8. Mamirxonovna B. D., Akbaraliyevna M. N. FEATURES OF DEVELOPMENT OF CONTACT SPEECH IN CHILDREN //Academia Science Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – C. 260-263.

9. Sobirjonovich S. I. et al. FORMULATION OF THE USE OF INTERACTIVE METHODS AND GAMES IN THE FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 175-180.